

**AFFIKSATSIIYA USULIDA YASALGAN FORSCHA-TOJIKCHA
O'ZLASHMALAR XUSUSIDA**

Z.Alimova, FarDU dotsenti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada o'zbek tilida so'z yasalsihi, o'zbek tili lug'at tarkibining shakllanishida va rivojlanishida fors-tojik tilidan o'tgan leksik birliklar, affiksial birliklar, prefiks, affiks, prefiksoid va affiksoidlarning roli, o'zlashmalar orasida affiksatsiya usulida yasalgan forscha-tojikcha leksemalarning o'zbek tilida tutgan o'rni, prefiks xarakteridagi affiks morfemalarning o'zbek tiliga o'zlashishi, yangi lug'aviy birliklar hosil qiluvchi vositalar haqida so'z boradi.*

Kalit so'z va iboralar: *affiksatsiya usuli, forscha-tojikcha o'zlashmalar, leksema yasash, semantik usul, fonetik usul, sintaktik-leksik usul, kompozitsiya usuli.*

Ma'lumki, o'zbek tilida so'z yasalishining semantik, fonetik, sintaktik-leksik, affiksatsiya hamda kompozitsiya usullari mavjud. So'z yasalishining affiksatsiya usuli o'zbek tilida faol qo'llanadigan usuldir [6,56].

O'zbek tilida leksema yasash vazifasini asli tojikcha fe'l asosi ham bajaradi. Ot, sifat, son turkumlaridagi leksemalarga fe'l asosini qo'shib leksema hosil qilish tojik tilida leksema tuzish (tuzma leksema) deyiladi: *bog' + dor = bog'dor* (*dor- doshtan* – “*ega bo'lmoq*” fe'lining hozirgi zamon asosi), *dur* “*uzoq*” + *bin* = *durbin* (*bin- didan* “*ko'rmoq*” fe'lining hozirgi zamon asosi), *choryak* “*to'rtdan bir*” + *kor* (*koridan* – “*ekmoq*” fe'lining hozirgi zamon asosi) = *choryakkor* > *chorakkor* > *chorakor* kabi [7,33]. A.Hojiyevning ta'kidlashicha, ba'zi lug'aviy birliklar, ya'ni so'zlar morfema vazifasida ham qo'llanadi va so'zga qo'shib yoziladi: *darsxona, dorixona; talabnoma, taklifnoma* kabi. Bunday birliklar ilmiy adabiyotlarda “*affiksoid*” deb yuritilishi ham mumkin. Lekin bizningcha, bunday termini qo'llashga ehtiyoj yo'q. Chunki so'zga qo'shib yozilishi va morfemaga xos vazifaga egaligi ularni ham affiks deb atashga asos bo'ladi [11,43]. Sh.Rahmatullayev ham A.Hojiyevning fikriga qo'shilgan holda quyidagilarni bildiradi: “*Xona, noma, goh* kabi tojikcha leksemalar, o'zbek tilida mustaqil ishlatilishidan tashqari, *oshxona, ma'lumotnoma, oromgoh* kabi leksemalarning tarkibida yasovchi qism sifatida qatnashadi; bir qancha leksemalarga qo'shiluvchi qism bo'lib kelgani sababli mustaqil leksemalik holatidan affiksoidlik holatiga o'tgan” [7,33]. Bunday o'zlashmalarga *bosmaxona, yotoqxona, qorovulxona, qo'yxona, qo'noqxona, bildirishnoma, bo'yoqxona, yilnoma, yo'riqnoma* (o'zbekcha), *guvohnoma, dorinoma, garovxona, kabobxona, mehmonxona, go'laxxona, darvozaxona; guzargoh, dastgoh, ibodatgoh, lashkargoh, namozgoh,*

otashgoh (fors-tojikcha), *ziyaratgoh*, *manzilgoh*, *sajdagoh*, *saylgoh*, *sayrgoh*, *qadamgoh*, *qiblagoh*; *aybnoma*, *iltimosnoma*, *tashakkurnoma*, *ta'ziyanoma* (arabcha) kabilarni ham kiritish mumkin [9,34]. Adabiy va jonli tilda ko'p qo'llanadigan *asosnoma*, *chevarxona* so'zlari negadir O'TILga kiritilmagan. Bizningcha, ushbu leksemalar ham lug'at boyligimiz takibiga kiritilishi maqsadga muvofiqdir [5,124].

Tadqiqotchi A.Uralovning ta'kidlashicha, *-xona* affiksoidi qo'shilishi natijasida paydo bo'lgan birliklar turli xildagi joy va tushunchalarni, xususan: 1) aynan narsa turadigan joy nomlarini; 2) aynan bir faoliyat olib boriladigan joylarni; 3) aynan yangi ma'nodagi birliklar va tushunchalarni ifodalaydi [10,16].

Hozirgi o'zbek adabiy tili lug'at tarkibining so'z yasaliş jarayonlarida faol ishtirok etib, yangi lug'aviy birliklar hosil qilgan vositalarga *-zor* (*o'tzor*), *-don* (*suvdon*), *-dor* (*unumdor*), *-kor//gar* (*paxtakor*, *sitamgar*), *-soz* (*uysoz*), *-boz* (*o'yinboz*), *-kash* (*chizmakash*), *-xo'r* (*oshxo'r*), *-paz* (*oshpaz*), *be-* (*bebosh*), *no-* (*nomard*), *ser-* (*sersuv*), *kam-* (*kamgap*), *ham-* (*hamyurt*), *xush-* (*xushbichim*), *nim-* (*nimjon*) kabi o'nlab suffiks, prefiks, suffiksoid va prefiksoidlar kiradi [4,115]. Aholining kasb-kori, hunariga nisbat berish asosida shakllangan oronimlar qatorida *-gar* suffiksi ishtirok etgan *Zargar* (tog' -Qo'shrabot tumani), *Zargartepa* (tepa - Ishtixon tumani) kabi misollar ham keltiriladi [8,16].

Forscha-tojikcha affikslarni quyidagicha guruhlash mumkin:

a) ot yasovchi affikslar: **-bon** (*bozorbon*, *darvozabon*), **-boz** (*qilichboz*, *buyruqboz*), **-gar** (*jodugar*, *holvagar*), **-goh** (*janggoh*, *namoyishgoh*), **-zor** (*yantoqzor*, *qamishzor*), **-dor** (*zamindor*, *chorvador*), **-do'z** (*telpakdo'z*, *qalpoqdo'z*), **-kash** (*o'tinkash*, *kemakash*), **-kor** (*bedakor*, *jo'xorikor*), **-paz** (*baliqpaz*, *shakarpaz*), **-soz** (*chinnisoz*, *oynasoz*), **-furus** (*o'rikfurus*, *qatiqfurus*), **-shunos** (*urug' shunos*, *o'lkashunos*), **-xon** (*duoxon*, *qissaxon*); [10, 109-112].

b) sifat yasovchi affikslar: **ba-** (*badavlat*, *bamahni*), **bad-** (*badniyat*, *badjahl*) [10,109-112], **-dor** (*xoldor*, *rangdor*), **ser-** (*serquyosh*, *seryomg' ir*), **-mand** (*dardmand*, *orzumand*);

v) ravish yasovchi affikslar: **-ona** (*mardona*, *dadilona*), **-namo** (*ranjigannamo*, *telbanamo*).

Manbalarda keltirilishicha, prefiks xarakteridagi affiks morfemalarning o'zbek tiliga o'zlashishi ikki yo'sinda amalga oshgan:

a) yasama so'z tarkibida derivat orqali o'zlashgan;

b) analogiya qonuniyati ta'sirida yakka holda o'zlashib, o'zbekcha lug'aviy birliklarga qo'shilgan: *notinch*, *noo'rin*, *beish* kabi [3, 61].

A.Berdialiyev to'g'ri ta'kidlaganidek, fors-tojik affikslari o'zbek tiliga dastlab o'zlashgan so'zlar tarkibida kirib kelgan. Ular keyinchalik o'zbek tilining o'z lisoniy birliklari maqomida rasmiylashgan[2,32].

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, o'zbek tilining besh tomli izohli lug'ati xulosalari shuni ko'rsatadiki, fors-tojik tilidan o'zbek tiliga o'tgan affiks, prefiks, affiksoid va prefiksoidlar arabcha, forscha-tojikcha, o'zbekcha va ruscha-baynalmilal so'zlarga qo'shilgan. O'zbek tili lug'at tarkibining shakllanishida va rivojlanishida fors-tojik tilidan o'tgan leksik birliklardan tashqari affiksial birliklar, prefiks, affiks, prefiksoid va affiksoidlarning ham roli kattadir. Ular o'zbek tilining so'z yasalihi jarayonida faol ishtirok etadi.

Adabiyotlar:

1. ALIMOVA, Z. (2018). On the Uzbek loan-words with prefix no-fromthe Percian-Tajiklanguages. Scientific journal of the Fergana State University, 1(5), 109-112.
2. Бердиалиев А. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Морфемика.Сўз ясалиши. Морфонология.-Хўжанд, 2015.-Б.32.
3. Бердиалиев А.,Зокиров М.Ўзбек ва тожик лисоний алоқаси асослари.-Фарғона, 2018. -Б.61.
4. Бердиалиев А., Хидиров Р. Ҳозирги ўзбек адабий тили. - Хўжанд: Раҳим Жалил, 2013.- Б.115.
5. Z.Alimova. Tillarda o'zlashma so'zlarning mavzuiy jihatdan guruhlanishi. Бюллетеньпедагогов нового Узбекистана. 2023, 1(4). 124-126.
6. Vaxobovna, A. Z. (2022). About Some Persian-Tajik Lexis and PersianIzafeticConstructions in Navoyi's Poem" Saddi Iskandari". Central Asian Journal of Literature,Philosophy and Culture, 3(11), 55-61.
7. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili. – Toshkent: Universitet, 2006. –Б.33.
8. Темиров Ш. Самарқанд вилояти оронимларининг лисоний тадқиқи. Ф.ф.ф.д.(PhD) дисс... автореф. - Самарқанд, 2019. –Б.16.
9. Vaxobovna, A. Z. (2023). About Some Persian Repeats Used in Navoi's Epos"SaddiIskandari". Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 4(1), 34-39.
10. Уралов А. Ўзбек тили кўшимчалари тизимида мураккаб ва “кенгайган шакл”лар. Ф.ф.ф.д. (PhD) дисс...автореф.-Тошкент, 2019. – Б.16.
11. Ҳожиев А. Ўзбек тили морфологияси, морфемикаси ва сўз ясалишининг назарий масалалари.-Тошкент: Фан. 2010. -Б.43.